

Titel

Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Therapiegestaltung und Chancen der Digitalisierung in der Suchtrehabilitation und Suchtnachsorge

Autor:innen

Köhn, Stefanie; Schlumbohm, Anna; Brünger, Martin; Burchardi, Jennifer-Marie; Spyra, Karla

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft

Hintergrund und Zielstellung

Einrichtungen der Suchtrehabilitation und Suchtnachsorge wurden durch die SARS-CoV-2-Pandemie mit der Herausforderung konfrontiert, die Aufrechterhaltung des Therapieangebots bei gleichzeitig bestmöglichem Schutz von Patient:innen und Personal vor einer Corona-Infektion zu gewährleisten. Therapeutische Angebote mussten aufgrund der Hygiene- und Schutzmaßnahmen erheblich modifiziert werden, dies betraf insbesondere Angebote im Gruppensetting (Vogelgesang, 2020; Weissinger 2020). Eine Strategie zur Aufrechterhaltung des Therapieangebots war die Nutzung digitaler Angebote oder einzeltherapeutischer Ersatzleistungen der Gruppentherapie, deren Finanzierung durch die Kostenträger gewährleistet wurde (Tabbera et al., 2020). Dieser Beitrag stellt erstmalig empirische Ergebnisse der pandemiebedingten Auswirkungen auf die Therapiegestaltung in der Suchtrehabilitation und zu den Chancen der Nutzung digitaler Angebote aus Einrichtungsperspektive dar.

Methoden

Die vorliegende Analyse basiert auf Daten einer bundesweiten Online-Befragung von Einrichtungen der Suchtrehabilitation und Suchtnachsorge, die im Herbst 2021 durchgeführt wurde. Die Befragung ist Bestandteil des Forschungsprojektes „Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Sucht-Rehabilitation“ (CoV-AZur).

Zielgruppe der Befragung waren Einrichtungen, die mindestens einen Leistungstyp der Suchtrehabilitation (stationäre Rehabilitation (STR), Adaption (ADA), ganztägig ambulante Rehabilitation (TAR), ambulante Rehabilitation (ARS)) oder eine Suchtnachsorge (NAS) anbieten. Der Fragebogen richtete sich an die ärztliche, therapeutische oder kaufmännische Einrichtungsleitung und umfasst sieben Themengebiete. Die Befragung wurde als Vollerhebung geplant, 1.087 Einrichtungsstandorte wurden angeschrieben. Die Einrichtungsleitung konnte pro Einzelstandort oder für mehrere Standorte gemeinsam ausfüllen.

Der auswertbare Rücklauf umfasste 301 Fragebögen, die für insgesamt 494 Standorte ausgefüllt wurden. In der vorliegenden Analyse werden Fragen aus dem Themengebiet „Therapeutische Leistungen“ deskriptiv ausgewertet. Dazu werden absolute und prozentuale Häufigkeiten präsentiert. Für die Analyse wurden die antwortenden Einrichtungen in zwei Settings gruppiert: *Setting 1*: stationäres bzw. ganztägig ambulantes Setting (*mindestens* ein Standort STR, ADA oder TAR) und *Setting 2*: berufs-/alltagsbegleitendes ambulantes Setting (Einrichtungen, die *ausschließlich* ARS und/oder NAS anbieten).

Ergebnisse

Die Gruppe *Setting 1* umfasste 83 der 301 antwortenden Einrichtungen (27,5%), die Gruppe *Setting 2* 218 Einrichtungen (72,5%). In beiden Settings wurde das **therapeutische Leistungsangebot**

pandemiebedingt modifiziert. Von den Einrichtungsleitungen im *Setting 1* gaben 62% an, dass die psycho-/suchttherapeutische Gruppentherapie pandemiebedingt verändert wurde. Im *Setting 2* traf dies auf 82% zu. Die psycho-/suchttherapeutische Einzeltherapie wurde in *Setting 1* in 33% der Einrichtungen modifiziert, in *Setting 2* etwa doppelt so oft (60%). Besonders häufig wurden in *Setting 1* angehörigorientierte Interventionen verändert (93%), dies traf in *Setting 2* nur auf 55% zu. Das Angebot Sozialberatung/Entlassmanagement wurde seltener geändert (*Setting 1*: 28%, *Setting 2*: 31%).

Einrichtungen, die von einer **Modifikation der Gruppentherapie** berichteten, wurden zur Art und Dauer der notwendigen Veränderungen weiter befragt (Tabelle 1). In nahezu allen Einrichtungen erfolgte eine Reduktion der Gruppengröße (*Setting 1*: 98%, *Setting 2*: 92%), bei der Hälfte der Einrichtungen durchgehend im Pandemieverlauf. Gruppentherapeutische Angebote via Videokonferenz wurden in beiden Settings angewendet (*Setting 1*: 40%, *Setting 2*: 50%), via Telefonkonferenz in *Setting 1* (45% vs. 27%). Gruppentherapien wurden von 80% (*Setting 1*) bzw. 46% (*Setting 2*) zumindest zeitweise im Freien durchgeführt. In *Setting 1* wurden häufig Ersatzangebote in Form von „Hausaufgaben“ (55%) eingesetzt. In *Setting 2* waren als Ersatzangebote telefonische/digitale (97%) oder persönliche Einzelgespräche (82%) besonders relevant. Eine weitere Modifikationsstrategie in *Setting 1* betraf Frequenzänderungen, wobei bei 39% die Vergabe von mehr Therapieeinheiten pro Woche und bei 45% die Vergabe von weniger Therapieeinheiten benannt wurde.

Die befragten Einrichtungen bewerteten die **Chancen bei der Nutzung von digitalen Angeboten** in der Suchtrehabilitation und -nachsorge je nach Setting unterschiedlich (Tabelle 2).

Einrichtungsleitungen im *Setting 1* sehen Potentiale in einer verbesserten Kommunikation mit Patient:innen vor und nach der Behandlung (58%) sowie einer besseren Vernetzung mit externen Behandler:innen (60%). Einrichtungen im *Setting 2* benennen als wichtigste Chance die höhere Inanspruchnahme von Suchtrehabilitation und -nachsorge durch die Niedrigschwelligkeit digitaler Angebote (60%).

Tabelle 1: Modifikation der psycho-/suchttherapeutischen Gruppentherapie seit Beginn der Pandemie bis Herbst 2021

	Setting 1					Setting 2				
	mit modifizierter Gruppentherapie n=51					mit modifizierter Gruppentherapie n=173				
	nie	zeitweise	durchgehend	n	missing	nie	zeitweise	durchgehend	n	missing
Reduzierung der Gruppengröße	2,0%	47,1%	51,0%	51	0	8,3%	43,5%	48,2%	168	5
Gruppentherapie per Telefonkonferenz	54,0%	44,0%	2,0%	50	0	73,3%	24,8%	1,9%	161	12
Gruppentherapie per Videokonferenz	60,0%	38,0%	2,0%	50	0	49,4%	45,7%	4,9%	164	9
Durchführung im Freien	13,7%	80,4%	5,9%	51	0	53,1%	45,6%	1,3%	160	13
angebot in Form von „Stillarbeit“ / „Hausaufgaben“	44,9%	49,0%	6,1%	49	2	64,3%	31,8%	3,9%	154	19
Andere digitale Ersatzangebote	83,7%	14,3%	2,0%	49	2	88,7%	10,0%	1,3%	150	23
nur in Setting 1 erhoben										
Mehr Therapieeinheiten pro Woche	61,2%	26,5%	12,2%	49	2					
Weniger Therapieeinheiten pro Woche	54,0%	42,0%	4,0%	50	1					
nur in Setting 2 erhoben										
Ersatzangebot: Einzelgespräche telefonisch/digital						2,9%	78,6%	18,5%	173	0
Ersatzangebot: Einzelgespräche vor Ort						18,3%	67,7%	14,0%	164	9

Setting 1: Einrichtungen mit stationärem bzw. ganztägig ambulanten Angebot

Setting 2: Einrichtungen mit ausschließlich berufs-/alltagsbegeleitendem ambulanten Angebot

Tabelle 2: Chancen der Anwendung digitaler Angebote (Mehrfachantwort möglich)

	Setting 1 n=83	Setting 2 n=218	Gesamt n=301
Verbesserte Qualität der Versorgung von Patient:innen während Behandlung	34,9%	42,7%	40,5%
Höhere Inanspruchnahme durch niedrigschwelliges Angebot	43,4%	59,6%	55,1%
Optimierung von Abläufen in Einrichtung	47,0%	28,0%	33,2%
Kostenreduktion	31,3%	19,7%	22,9%
Verbesserte Kommunikation mit Patient:innen vor bzw. nach Behandlung	57,8%	38,5%	43,9%
Verbesserte Kommunikation mit externen Behandler:innen	60,2%	41,7%	46,8%
Sonstige	7,2%	10,6%	9,6%

Setting 1: Einrichtungen mit stationärem bzw. ganztägig ambulanten Angebot

Setting 2: Einrichtungen mit ausschließlich berufs-/alltagsbegleitendem ambulanten Angebot

Diskussion und Fazit

Erstmalig konnten empirische Ergebnisse zur pandemiebedingten Veränderung therapeutischer Angebote in der Suchtrehabilitation und -nachsorge gezeigt werden. In der sucht-/psychotherapeutischen Gruppentherapie, die für die Suchtrehabilitation einen zentralen Therapiebaustein darstellt, mussten von der Mehrheit der Einrichtungen Veränderungen vorgenommen werden. Neben der Reduktion von Gruppengrößen wurden Alternativen zum üblichen Face-to-Face-Setting in geschlossenen Räumen etabliert. Wesentliche Unterschiede in Ausmaß und Art der Modifikation bestehen zwischen Einrichtungen, die ihre Maßnahmen im stationären bzw. ganztägig ambulanten Setting und im berufs-/alltagsbegleitenden ambulanten Setting anbieten. Die Potentiale digitaler Angebote, wie höhere Inanspruchnahme durch die Niedrigschwelligkeit des Angebots und verbesserte Kommunikation mit Patient:innen und externen Behandler:innen vor und nach der Maßnahme, bieten Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung der Suchtrehabilitation und -nachsorge.

Literatur

- Tabbara, A., Gross, B., Kukla, G., Domma, J., Geyer, D., Steffen, D. (2020): Auswirkungen der Corona Pandemie auf die (Sucht-)Rehabilitation - aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Sucht Aktuell, 2. 24-36.
- Vogelgesang, M. (2020): Suchtrehabilitation in Zeiten der Pandemie. Sucht Aktuell, 2. 14-23.
- Weissing, V. (2020): Übersicht über Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Versorgungs- und Behandlungssystem für suchtkranke Menschen. SUCHT, 66(4). 183-194.